

A PANDEMIA JURÍDICA

julho 21, 2020 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 08 – n. 39/2020

Tenho assistido, com reiterada ocorrência, anúncios ou convocações para eventos jurídicos que se juntam ao vocábulo “pandemia”.

Há os que “futurizam” ideias com a pretensão de que estariam a prever o futuro, com a dimensão exata que é capaz de ser desmentida pelos fatos sociais.

Calma! O Direito esteve, está e estará aí com os mesmos contornos de sempre, porque suas proposições lógicas serão as mesmas, não importa o momento da história. Pelo menos nas suas estruturas formais.

Há uma realidade que se impôs não pelo Direito, mas pelas circunstâncias: o que era presencial foi substituído pelo virtual. Assim são as audiências judiciais, como as aulas nas universidades, como solenidades de colação de grau, como seminários (ganharam o nome de webnários) e por aí vai.

Mas, e o Direito, o que haverá de relação com a pandemia a torná-lo algo novo no mundo?

Bom, particularmente o que penso trazer de novo é algo que de velho falta: a humanização das relações.

Veja-se que a imposição de limitações de circulação física trouxe consigo restrições que demandam o uso do computador como uma das ferramentas que não permitem solução de continuidade nas demandas. E é aí que entra a necessidade da humanização de cada tarefa produzida.

Não é porque a máquina reproduz o que o homem dita que basta. Um processo judicial, v.g., a despeito de ser um instrumento democrático de solução de conflitos, outra coisa não é senão a reunião de aflições que virou conflito. Portanto, a distância separa pessoas, mas não as pode desumanizar a ponto de achar que a pandemia dá ao Direito o poder de ser transformado como se nascesse de uma nova realidade. Ele esteve, está e estará sempre aí, enfrentando as adversidades e vicissitudes que a vida nos impõe. Não há novo molde, há instrumentos novos, mas o Direito, com pandemia ou não, exige humanização dos seus agentes.

Assim sendo, o apelo à pandemia para falar do Direito sem a compreensão ética que ele deve traduzir não passará de um retoque na maquiagem do teatro dramático das aflições.

O Direito é, apesar da pandemia. A pandemia é circunstância que não pode e nem deve desumanizar quem dela se vale para rotular o que de novo, categoricamente, não tem nada. Pelo menos desde o século XIX.

com a tag constituição, democracia, estado, poder, política

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ

Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A
PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

SABE COM QUEM TÁ FALANDO?

PRÓXIMO POST

O FILTRO E A ÁGUA

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

O CENTENÁRIO

MESA DE BAR

TEM TEMPO

O PATÉTICO E O INSANO

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▾

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by [WordPress.com](#). por [Automattic](#)